

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ELOV Ziyodullo Sattorovich

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

Psixologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10370106>

О‘З ЖОНИГА QADS QILISH MASALASI JAMIYAT OLDIDA TURGAN MUHIM IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada bugungi rivojlanayotgan jamiyat insonilari oldida turgan muhim psixologik muammolardan biri bo‘lgan o‘z joniga qasd qilish masalasining ijtimoiy-psixologik sabablari, ushbu holatni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan boshqa ijtimoiy ta’sirlar va shuningdek, insoniyat tarixida sodir bo‘lgan ayrim suidtsidal holatlar atroflicha yoritib berilgan. Shuningdek ushbu salbiy psixologik holat yuzasidan bugun yurtimizda va boshqa davlatlarda o‘tkazilayotgan tadqiqotlar jarayoniga ham e’tibor qaratilgan bo‘lib, unda bu masalasi yuzasidan olib borilgan izlanishlarning ilmiy ahamiyatiga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: suitsid, mafkura, globallashuv, psixik ta’sir, ijtimoiylashuv, shaxs, individ, o‘lim, adaptatsiya, ko‘nikma, psixologik bilim, ruhiy muammolar, stress, affekt.

САМОУИЦИД КАК ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, СТОЛКНУТАЯ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье описаны социально-психологические причины суицида, который является одной из важных психологических проблем, стоящих перед людьми современного развивающегося общества, другие социальные воздействия, способные вызвать это состояние, а также некоторые суицидальные случаи, имевшие место в истории человечества. Также уделяется внимание процессу исследований, проводимых сегодня в нашей стране и других странах по поводу этого негативного психологического состояния, и подчеркивается научная значимость исследований, проводимых по данному вопросу.

Ключевые слова: самоубийство, идеология, глобализация, психическое воздействие, социализация, личность, индивидуум, смерть, адаптация, навык, психологические знания, психические проблемы, стресс, аффект.

SUICIDE AS AN IMPORTANT SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEM FACED BY SOCIETY

ANNOTATION

The article describes the socio-psychological causes of suicide, which is one of the important psychological problems facing the people of today's developing society, other social influences that can cause this condition, as well as some suicidal cases that have occurred in the history of mankind. Also, attention is paid to the process of research conducted today in our country and other countries regarding this negative psychological state, and the scientific significance of the research conducted on this issue is emphasized.

Key words: suicide, ideology, globalization, psychic influence, socialization, person, individual, death, adaptation, skill, psychological knowledge, mental problems, stress, affect.

Ming yillikning XX asrida insoniyat ulkan iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik o'zgarishlar va hodisalarga guvoh bo'ldi. Ko'pgina davlatlarning vayronagarchiligi va millionlab insonlarning o'limiga sababchi ikkinchi jahon urushi; dunyoning mavjudligiga rahna soluvchi sovuq urush davri; kommunistik g'oyasi va uning inqirozi; televizor, internet, kosmik raketalar kabi ilmiy va texnik kashfiyotlar; atrof-muhit muammolarining globalashuvi, ya'ni suv va havoning ifloslanishi, azon qatlamining yemirilishi va havoning notabiiy tarzda isib ketishining butun jahon miqyosida kechishi va hokazolarda insoniyatning ko'z oldida sodir bo'ldi va bo'lmoqda.

Bugungi davr informatsion axborot texnologiyalari davri bo'lib hisoblanadi. Bu davr taraqqiyot, inson va uning ijtimoiy psixologik tuzilishini yanada murakkablashtirdi. Bunda, inson qudrati va uning imkoniyatlari yanada ortishi natijasida, odam o'zini-o'zi yo'q qilib yuborish darajasiga borib yetdi. Turli xildagi yangidan-yangi qurollar (yadroviy, bakteriologik, lazer v.b.) sinovlari va "Sovuq urush"ning XXI asrda ham "Mafkuraviy urush" sifatida davom etishi, shuningdek, boshqa ijtimoiy va iqtisodiy holatlar shaxs va uning ijtimoiy psixologik tuzilishiga ta'sir etib kelmoqda [1, 2].

Axborot texnologiyalari davrida yashayotgan inson juda ko'p ma'lumotlarni o'zlashtirishi, ularga javob berib borishi, ma'lumotlar natijasida yuzaga kelayotgan muammolarini hal qilib borishi oqibatida, kundalik ijtimoiy muammolar uning ruhiy holati, asab tizimiga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Shaxs albatta, jamiyatda yashash va o'z-o'rnini topish uchun yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilishda turli qiyinchiliklarga uchrashi tabiiy holdir. Jumladan, jamiyat hayotida jiddiy siyosiy o'zgarishlar yuz berganida inson o'ziga, o'zligiga yanada teranroq nazar tashlashga intilib qoladi. Inson umri va hayoti past-baland, egri-bugri, tekis va notekis so'qmoqlardan iborat. Bu holat hayotning o'ziga xos bo'lgan sinovidir.

Bugun shaxs psixologiyasini bilish, o'z taraqqiyotini, o'z iqtidorini bilish, har qanday yosh davrida ham optimal ravishda ishga yaroqlilikni, turli o'zgarishlarga psixologik jihatdan tayyorlikni ta'minlash, yangicha fikrlash va tafakkur qilish, ro'y berayotgan jarayonlarni ob'ektiv va to'g'ri idrok qilish qobiliyatini rivojlantirish muammolarini ilgari surmoqda.

Bugungi jamiyatda kishilar o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi va shu bilan birga psixologik bilimlarni egallashi muhim hisoblanadi. Bunga sabab, keyingi 10 yilda kishilar orasida suitsidal muammolar ko'payib borayotganligi buning asosiy sababi bo'lib kelmoqda. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra o'lim sabablariga ko'ra suitsid yurak qon tomir, onkologik va travmatizmdan keyin 4-o'rinni egallashi tashvishli holatdir. Har yili dunyo aholisining millionga yaqin kishisi o'z joniga qasd qiladi. Natijada bularning 80% o'lim bilan yakunlanadi [2].

Bu kabi muammo bugungi kunda barcha sohalarda xizmat olib borayotgan kishilar orasida sodir bo'layotganligi va ushbu holat soha yoki hech qanday kasbga aloqasi yo'qligi tashvishlanarli holdir. Uchrayotgan asosiy suitsidal holatlar ijtimoiy-ruhiy muammolar oqibatida sodir etilmoqda.

Bunday fojiali holatlarni oldini olish maqsadida bugun qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo birgina bu harakatlar bilan uning oldini olish mumkin, deb bo'lmaydi. Binobarin, ijtimoiy psixologiyada suitsid va uning sabablari, uning oldini olish choralari hamon muammoligicha qolmoqda. Uni atroflicha o'rganish, ayniqsa, suitsid sabablarini tahlil qilish va uni kamaytirish masalaning dolzarbligi va ahamiyatini ko'rsatmoqda.

O'z joniga qasd qilish yoki suitsid bir taraflama harakat bo'lib, unda oxiriga yetkazilmagan holatlar ham kuzatiladi.

Ehtiyotsizlik oqibatida yoki o'zini bilmay, anglamay sodir qilingan holat – o'z joniga qasd qilish (suitsid) jarayoni deb hisoblanmaydi. Balki, baxtsiz xodisa toifasiga kiritiladi.

O'z joniga qasd qilish yoki o'zini–o'zi o'ldirish holati azal–azaldan kishilik jamiyatida mavjud bo'lgan holat hisoblanadi. Bu haqda ko'plab tarixiy va etnografik ma'lumotlarda aks ettirilgan [3, 7].

Bunga misol qiladigan bo'lsak, qadimgi yapon Samuraylari, ular uchun asir tushishdan ko'ra o'zini–o'zi o'ldirish bu sharaf hisoblangan, yoki qadimgi Misr malikasi Kleopatriya ham Rim iste'losidan keyin o'limni afzal bilgan, yoki arab bosqiniga qarshi kurashgan Muqanna v.b.

Suitsid holatlarini qayd qilib boruvchi dunyodagi eng katta institut Shvetsiyada joylashgan bo'lib, uning hisob-kitoblariga ko'ra Markaziy Yevropa davlatlari bu borada peshqadam ekanligini ta'kidlashmoqda.

Hozirgacha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra shaxs suitsid haqidagi o'z rejalarini topishga «kalitlar» va ogohlantirishlar beradi. O'z joniga qasd qilishni o'ylaganlarning 10 tadan 8 tasi atrofda qilargacha bu haqda doimo bildirishga harakat qilib borishgan. [4, 5].

O'zini o'ldirmoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi o'z harakatlarini avvaldan o'ylab chiqishadi. Ular ko'pincha o'zlarini o'ldirishdan oldin o'z niyatlarini atrofda qilargacha bildirishadi.

Suitsidlarning asosiy foizi kuchli depressiv holatda sodir etiladi. Depressiv holatda bo'lgan insonlar vaziyatni nazorat qilish va ushlab turish maqsadida spirtli ichimliklardan yoki bo'lmasa turli narkotik moddalardan foydalanishadi. Ushbu vositalar shaxsda voqelikni buzib idrok etishga olib keladi.

Suitsidal xulq-atvor va suitsidal xavf omillari bir qator mamlakatimiz va chet el olimlari tomonidan tadqiq qilingan. Ushbu masalalarga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar: A.G.Ambrumova (1978, 1980, 1983 va h.); V.F.Voytsex (2000, 2004,2007); Ye.M.Vrono (1983, 1986, 1989, 1998); E.Dyurkgeym (1897); M. Farber (1968); Yu.G.Kasperovich (2001, 2004); K.Menninger (1938); V.A. Tixonenko (1978, 1980,1992); Z.Freyd (1910); E.Shneydman (1976); A.V.Boevoy (2004); D.I.Shustov (2004); R.V.Bisaliyev (2005); N.V.Vereshagina (2005); A.R.Korshunova (2005); A.S.Kalashnikova (2008) va b., o'zbek olimlaridan E.G'oziev, V.Karimova, N.Safaev, Z.Nishanova, G'.Shoumarov, B.Umarov, E.Usmonov, U.Qodirov, Ye.Agzamovalarning tadqiqotlarida shaxs, xulq, deviant xulq, suitsidal xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. [9, 10].

Ilmiy manbalar tadqiqi shuni ko'rsatadiki, suitsidal xulq-atvor ko'pgina omillar bilan determinantlashgan, ular orasida shaxs tavsifiga katta ahamiyat berilmoqda. A.G.Ambrumova (1981, 1989) e'tirof etganidek, shaxs uning hamma o'ziga xos shaxs xususiyatlari bilan birga, ijtimoiy psixologik deadaptatsiya namoyishi sifatida suitsidal xulq-atvorni anglash uchun tayanch asosini tashkil etadi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida suitsidal xulq-atvorning shaxs prediktorlari o'rtasida aniqlangan: emotsional vazifalarga nisbatan past tolerantlik, qat'iylik, xom fikrlash, kommunikativ sohaning nosozligi, o'z imkoniyatlarini noto'g'ri baholash, shaxsning psixologik muhofazasi, hayot qadrligining pasayishi va yo'qolishi, perfektsionizm, kognitiv rigidlik, fikrlash dixotomiyasi va b. (A.G. Ambrumova, V.A. Tixonenko (1980); N.G.Garanyan, A.B.Xolmogorova, T.Yu.Yudeeva (2001); S. Neuringer (1961, 1968); A.M.Sisoev (2002); A.A.Yavorskiy (1991) va b.) [6, 11, 12, 13].

Demak, o'z tadqiqotlarida suitsidal xulq-atvorning genezis muammosini o'rganib chiqqan hamma olimlar, suitsidentlarga (o'z joniga qasd qiluvchi) mansub bo'lgan u yoki bu individual-psixologik xususiyatlarini qayd etganlar.

Yuridik psixologiyada suitsidal xulq-atvorning shaxs determinantlarini o'rganish muammosi, o'z joniga qasd qilganlarga nisbatan, o'limidan keyin o'tkaziladigan psixologik ekspertiza doirasida ko'rib chiqiladi (I.A. Kudryavtsev (1988); M.M. Kochenov (1991); V.F. Yengalichev (1997); F.S. Safuanov (1998); I.I. Mamaychuk (2002) va b.) [8, 9].

O'z joniga qasd qilgan shaxslarning psixik holatini ekspertizadan o'tkazishning metodik xususiyatlari quyidagicha, ekspertlar tadqiqotni jinoiy ishning klinik-psixologik tahlili va unga tegishli ma'lumotlar asosida o'tkazadilar. Tergov materiallari mazmunida suitsid faktlari bo'yicha shaxsni psixodiagnostik ko'rikdan o'tgani haqida ma'lumotlar kamdan-kam uchraydi, shuning uchun jinoiy ishlarga biriktirilgan turli psixodiagnostik metodikalar yordamida suitsident shaxsida suitsid xavfning shaxs omillarini aniqlash, ularni test sinovidan o'tkazish, shu yo'nalishda tadqiqot olib borish yechimi qiyin bo'lgan muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Yuqorida keltirilgan dalillar suitsidal xulq-atvorda shaxs determinantlarni aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar davom etilishini asoslab, taqozo etmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Kozimova, N. A. (2023). Bugungi ta'lim tizimida zamonaviy o'quvchi shaxsining ijtimoiy va psixologik jihatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 44-46. V
2. Kozimova, N. (2023). Use of hadiths as therapy in studying the problems of raising children of parents applying for psychological consultation. *Modern Science and Research*, 2(9), 61-63.
3. Dyurkgeym E. Samoubiystvo: Sotsiologicheskiy etyud. Per. s frants. M.: Prosveshchenie, 2004. – 375 s.
4. Kozimova, N. A. (2023). Bugungi ta'lim tizimida o'quvchi–yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish va kasb–hunar tanlashning ijtimoiy va psixologik jihatlari. *PEDAGOG*, 6(5), 739-741.
5. Kozimova, N. A., & Ulug'ova, S. M. (2023). Zamonaviy psixologik konsultatsiya, uning turlari va unga murojaat qilish sabablari. *Scientific Impulse*, 1(6), 1679-1682.
6. Elov Z.S. O'smirlarda suitsidga moyillikni korreksiyalashning psixologik mexanizmlari. Avtoreferat 2023 y.
7. Narziyeva, S. (2023). PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION. *Modern Science and Research*, 2(10), 333-336.
8. Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATION OF ADOLESCENT EMPATHY. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 132–134.
9. Z.M.Maxmuddova, Z.S.Elov, L.Ya.Olimov DEVIANT XULQ-ATVOR PSIXLOGIYASI. DARSLIK. “Kamolot nashriyoti”. 2022.
10. Elov Z.S. Deviant xulq-atvorli o'smirlar shaxsida ruhiy-jinsiy buzilishlar ijtimoiy psixologik muammo sifatida//Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy metodik jurnal.–Buxoro: 2023. – №/7
11. Элов З.С. Ўсмир шахсида деликвент ахлоқ – девиант хулқ-атвор шакли сифатида// Та'лим ва innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy metodik jurnal. –Buxoro: 2023. – №/6, – В. 376-378.
12. Элов З.С. Девиант хулқ-атворли ўсмирларда суицидал ахлоқ психологияси//Та'лим ва innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy metodik jurnal. –Buxoro: 2023. – №/3, – В. 313-318.
13. Элов З.С. Девиант хулқ-атворли ўсмирлар томонидан содир этилаётган ноқонуний ҳатти-ҳаракатларнинг психологик сабаблари// Та'лим ва innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy metodik jurnal. –Buxoro: 2023. – №/2, – В. 292-296.
14. Элов З.С. Девиант хулқ-атворли ўсмирлар орасида суицидал ахлоқ тушунчаси ва илмий таҳлиллар. //Педагогик психологик тадқиқотлар (Илмий амалий журнал). Январь 2023 №1. 170-178

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz